

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ ОПЕРАТОРА В РОБОТІ НАД АУДІОВІЗУАЛЬНИМ ТВОРОМ

Калашник Олександр ¹

¹ викладач кафедри культурології та кіно-, телемистецтва, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Україна
poltavadok@gmail.com

Анотація. В статті розглядається форми та методи формування особистості оператора та його творчого потенціалу, що складається з ряду моментів, протягом яких змінюється сам індивід та його оточення. Особистість, свідомість, здатність людини до самовдосконалення, важливі чинники, що впливають на розкриття теми формування творчого потенціалу оператора. В роботі над аудіовізуальним твором особистість та соціальна активність. Творчість, особистість, свобода мислення та творення знаходяться в інтегральному поєднанні. Окреслені підходи до питання психологічні, педагогічні та філософські. Присутні результати аналізу наукових джерел по цьому питанню. Розуміння сутності й цілей цього процесу гармонійно поєднуються, утворюючи свій творчий стиль в роботі оператора.

Ключові слова: формування особистості, аудіовізуальний твір, творчий потенціал, етапи розвитку, оператор.

Вступ. Питання, що підлягає дослідженню формування особистості ніколи не буде забуте науковцями але мова про окрему професію, оператор кіно та відео. Індивідуальний підхід та творчий потенціал і основні складові в роботі оператора.

Які початкові чинники формування творчого потенціалу оператора? Чого прагнути? Та яким чином досягти бажаного? Складність проблематики в суб'єктивному баченні цього питання. В роботі зроблена спроба вирішити підняте питання через історичну практику набуту кінематографом та продовжену відео операторами сьогодення. Вивчення досвіду практичного формування людей нового покоління з нестандартним мисленням.

Огляд літератури. Проблеми підготовки професійних кадрів, формування їхнього творчого потенціалу, розвитку творчих здібностей, якостей, умінь,

стилю мислення та діяльності висвітлюються в багатьох наукових працях. Важливість дослідження формування творчого потенціалу особистості зростає коли є конкретика у ставленні питань та вивченні одного, двох факторів із множини. Об'єкт дослідження молодь студентського віку, де первинна підготовка має усереднене значення.

Вивченням сутності питання формування творчого потенціалу та розвиток особистості займалися досвідчені зарубіжні та вітчизняні вчені, такі як: Е. Еріксон, К. Хорні, Г. Олпорт, Р. Кеттел, Дж. Доллард, Н. Міллер, В. Мішель, А. Бандура, К. Роджерс, П. Сорокін. Аспекти формування особистості та розвиток творчого потенціалу досліджувалися вченими: Г. Кучер, А. Лук, Н. Кузьміна, О. Кульчицька, О. Матюшкін, В. Моляко, Я. Пономарьов, М. Поташник, Б. П. Торренс.

Вивчення питання при роботі над зображальним твором виконання аудіовізуальної роботи, операторське бачення світу особистість, креативність досліджували: О. Аліфанов, Г. Десятник, С. Мединський, С. Безклубенко (Безклубенко, 2001).

Основний текст. Історія розвитку засобів масової інформації, документального кіно, аматорських фільмів, сучасне блогерство та інше пов'язані з деякими професіями що викладаються на кафедрі кіно-, телемистецтва. Режисура, операторська майстерність, монтаж, тележурналістика надважливі дисципліни для виготовлення відео контенту.

Здобувачі вищої освіти стикаються з вивченням предметів, складність яких для деяких не вдається опанувати. Сучасний світ штучного інтелекту, комп'ютерні програми що спростовують монтажне навантаження, ІТ технології спрямовує все це для полегшення життя. Але все це ні в якому разі не замінить людину, її креативне мислення, спроби та помилки і знов змінюємо і змінюємо фабулу ідеї, поки творець не побачить, не відчує вірність свого рішення. Що є таке творчість? Творчість виникнення нових думок, образів, тобто відбувається процес народження нового, нової реальності швидкої, оригінальної та гнучкої. І це відкриває інше баченні ідеї, задачі чи процесу. Це явище суперечливе і складне. В процесі виготовлення аудіовізуального твору вже спочатку закладена творчість. Жодне кліше або форма заготовлена заздалегідь тут не працюють. Тому питання формування творчого потенціалу набуває неабиякої ваги та сенсу (Антонова, 2012).

Сьогодні відеооператор має майже все для якісної зйомки. Якісні камери, стабілізуючі пристрої, чутлива оптика, велика роздільна здатність, якісне освітлення, кінокрани, камери на дронах. Вся техніка нас оточуюча вдосконалюється але незмінним залишається людина. Тільки від неї, від отриманих навичок, отриманих знань, здатності аналізувати отримані результати та приймати рішення залежить якість робіт. Зображення, це кіно операторська творчість. Єдина людина бачить що знімає це оператор. Проходить зйомка, а в голові оператора кадри монтажно складаються в

розповідь. Світло, рух композиція, виявлення драматургічного змісту. Реальна та художня дійсність виражається через пластичні образи. Все це не повний перелік чим займається оператор та які складні завдання він вирішує (Калашник, 2017).

Роботу та відповідальність оператора за неї неможливо переоцінити, втілення задуму режисера цілком залежить від майстерності та творчості оператора. Він є творець спільної роботи поряд з режисером, сценаристом, композитором. Тому важливість виховання та формування в здобувачах лідерства, особистості, творчих проявів є першочергова.

В сучасному світі сталися зміни які зачепили моделі керування мистецькими віхами. В екранному напрямку режисерська модель змінена на продюсерську, хоча на мій погляд це скоріше доповнення, а не кардинальна зміна. На творчий потенціал оператора вона не впливає. Впливає простір вибору техніки, доступність оптики та освітлення. Розширені технічні можливості іноді ставлять в глухий кут оператора, що не має свого почерку та креативного підходу до роботи. На думку Л. Яременко, креативність характеризує творчість, здатність до творчої дії, потенціал, внутрішній ресурс людини, а творчий потенціал можна визначити як потенційну креативність, сукупність творчих здібностей особистості, особливостей її творчого мислення. Вже все є для зйомки і він знімає так як «вчора». Перше завдання викладача навчити знімати студента, а друге, знімати краще інших операторів, заздалегідь шукати точки об'єктивної камери всупереч класичній постановці мізансцени, що присутня на багатьох каналах ТБ. Але це дається людині що має неабияке просторове мислення та користується ним (Яременко, 2010).

До питання формування особистості та творчого потенціалу треба підходити з точки зору простої кореляції, як все починалось з камери-обскура. Без базових знань не чекайте злетів. В процесах мислення та діях оператора не повинно бути інгібіторів або подібного. Думка і рухи оператора блискавичні суцільний контроль техніки і побудови мізансцени.

Стратегія уяви розвиває творчість, прогностичні й аналітичні здібності, дозволяє висловлювати власне ставлення до сценарного матеріалу чи відзнятих сцен.

Сучасні психологи розуміють особистість як інтегральну якість людини, яка об'єднує у ціле всі її психічні характеристики, процеси та відносини, що детермінуються внутрішніми та зовнішніми факторами існування індивіда та різко відрізняють його від інших людей. У широкому розумінні – це конкретна, цілісна людська індивідуальність у єдності її природних та соціальних якостей; у вузькому – індивід, який є суб'єктом соціальних відносин та свідомої діяльності, властивості якого детерміновані конкретно-історичними умовами життя суспільства (Кадієвська, 2016).

Концептуальна структура та розвиток особистості, в нашому випадку робота

оператора, мав місто в дослідженнях С. Рубінштейна, А. Вербицького та О. Леонтєва. Особистість це нове утворення що має розвиток на протязі всього життя. Індивід, що створений йде шляхом розвитку завдяки творчості, натхненню та сублимації цих складових маючи безмежну свободу творіння. Сучасна філософська думка визначає особистість як індивід, який володіє безмежною внутрішньою свободою у своїх рішеннях та діях і ніким не обмеженою відповідальністю за результати цих дій. У християнській філософії ця безкінечність пов'язана з тим, що особистість виступає як образ та подоба безмежного Бога-творця. Справжньою особистістю є індивід, свобода якого визначається його участю у творчій діяльності, активність у якій і забезпечує реалізацію особистісного потенціалу. Зміни свідомості, закономірний та необхідний рух до досконалості в творчому пошуку нових форм та досконалості. Ця структура розвитку має свою присутність в кожному індивіді питання полягає лише в тому щоб скористатись ним. Розвиток цього відбувається на протязі всього життя, лише різниця в інтенсивності використання цього ресурсу (Ємчик, 2015).

На всіх стадіях розвитку діють як індивідуальні риси та якості так і не аби який вплив відчувається з оточуючого нас суспільства. Але формуючий розвиток оператора безперечно буде впливати через його роботи на оточуючий світ. Ця складна структура рухлива та не постійна. Професійний ріст та зміни викликані збагаченням знань, роботи що знаходять своїх критиків та прихильників змушують бути в постійному пошуку та в самовдосконаленні.

Життєва потреба – творчість поєднана з особистістю народжує творчу особистість, що є розвиток на більш високому рівні. З цієї позиції операторська робота то є мистецтво що удосконалює оточуючих і самого митця.

Висновки. Творчий потенціал оператора це не сталий показник сутності суб'єкта, а скоріше відділ свідомості що потужно працює та продукує несподівані нові ідеї, креативні рішення, яскравої виразності твори. Несподівані результати отримуємо при залученні студентської молоді до постійного творчого процесу що підтримує активність та удосконалення творчої діяльності та джерела активності. До цього спонукає не стандартна система викладання, спілкування та навчання. Особистий підхід забезпечує вкрай важливе формування особистості та творчої діяльності що спонукає натхненність в роботі. Формування позитивної стійкої мотивації викликає пізнавальний інтерес та не стандартні, а інколи не очікувані рішення в процесі викладання операторської дисципліни.

Літературні джерела

1. Антонова, О. Є. (2012). *Сутність поняття креативності: проблеми та пошуки*. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.
2. Безклубенко, С. Д. (2001). *Українське кіно : Начерк історії*. Київ.

3. Ємчик, Г. О. (2015). *Проблема творчого потенціалу особистості у науковопедагогічній спадщині*. Луцьк. Отримано з https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/8967/1/creative_potential.pdf
4. Кадієвська, І. А., & Нарядько, Г. Я. (2016). Детермінанти формування особистості (соціально-філософський аналіз). *Гілея: науковий вісник*. 114. 189-192. http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_114_51
5. Калашник, О. П. (2017). Монтаж як один з технологічних аспектів. *Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка*, 2 (307) ч. 2, 93-97.
6. Яременко, Л. (2010). Креативність як творчість: спільне та відмінне. *Вища освіта України*, 4, 118